

ОДИНОЧЕСТВО ПОДРОСТКА: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ

THE LONELINESS OF A TEENAGER: THE ESSENCE, TYPES, WAYS OF OVERCOMING

БАХТИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат пед. наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».

ВАСИЛЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА ВАДИМОВНА,

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».

РОЗИНОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».

BAKHTINA SVETLANA VLADIMIROVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, associate professor,

FSBEI HE “Mari State University”.

VASILYEVA ELIZAVETA VADIMOVNA,

FSBEI HE “Mari State University”.

ROZINOVA ANASTASIYA VALERYEVNA,

FSBEI HE “Mari State University”.

В статье рассматривается одна из актуальных проблем современных подростков – ощущение чувства одиночества. Обосновывается мысль о том, что виртуальная реальность препятствует выстраиванию живого общения и коммуникации. Рассмотрены основные виды и причины одиночества подростков, а также выделены составляющие компоненты одиночества. Подчеркивается, что длительное переживание одиночества несёт отрицательные последствия для функционирования и развития подростка. Представлены способы преодоления чувства одиночества. Сделан вывод о важности общения в подростковом возрасте как главном компоненте формирования здоровой личности.

The article examines one of the urgent problems of modern teenagers - the feeling of loneliness. The idea is substantiated that virtual reality prevents the building of live communication and communication. The main types and causes of adolescent loneliness are considered, and the components of loneliness are highlighted. It is emphasized that the prolonged experience of loneliness has negative consequences for the functioning and development of a teenager. The ways to overcome the feeling of loneliness are presented. The conclusion is made about the importance of communication in adolescence as the main component of the formation of a healthy personality.

Ключевые слова: *подростковый возраст, чувство одиночества, компоненты одиночества, замкнутость, общение, личность, социализация.*

Key words: *adolescence, feeling of loneliness, components of loneliness, isolation, communication, personality, socialization.*

В век компьютерных технологий всё острее поднимается проблема одиночества. Человек погружается в свой мир, отдаляясь от реального мира взаимодействия с людьми и природой. Следствием этого является чувство неполноценности и бесполезности, что приводит к различным расстройствам и болезням. Наиболее уязвимыми в этом плане являются подростки, для которых общение в социуме крайне важно для благополучного и гармоничного развития личности.

Проблема одиночества всегда интересовала человечество. Ещё древние мыслители пытались изучать душевные состояния человека, связанные с переживаниями одиночества. Стоик Сенека утверждал: «Любое благо нам не на радость, если мы обладаем им в одиночку». Очень важно иметь близких людей, с которыми можно поделиться и печальными известиями, и значительными успехами. Чувство одиночества представляет собой «эмоциональное переживание, сопровождающееся осознанием неудовлетворения субъективно значимой потребности в общении со значимыми другими» [1]. Многие представители старшего поколения считают, что у подростков нет шансов на одиночество, что им легко найти себе друзей и влиться в группу. На самом деле это не так. Каждый человек может оказаться в трудной жизненной ситуации, закрыться в себе, отстраниться от людей, чувствовать себя одиноким. Подростковый период (период с 12 до 15-16 лет) является одним из самых сложных этапов в развитии человека. Это так называемый мостик между миром детства и миром взрослых [2]. В пубертатный период изменяется не только физиологическое, но и эмоциональное строение организма. С одной стороны, мы видим ещё не сформировавшуюся в психическом плане личность, но с другой стороны – перед нами человек, имеющий уже взрослые желания и собственные мысли, с которыми хочется поделиться. Ведущей деятельностью в подростковом возрасте выступает уже не учёба и получение знаний, а общение со сверстниками, желание быть членом референтной группы или команды. Такая группа является большим авторитетом в глазах ребёнка, нежели родители. Здесь общение несёт не только функцию передачи информации, но и функцию эмоционального единения, поддержки и помощи. Процесс общения позволяет реализовывать себя в социуме, налаживать коммуникации, формировать адекватную самооценку.

В современном мире дети больше общаются не в реальном мире, а в мире компьютерном. Это накладывает определённые отпечатки на развитие внутреннего мира ребёнка и выстраивание мировоззрения. Общение с помощью интернета никогда не заменит живого яркого эмоционального диалога. При виртуальном общении мы не всегда имеем возможность хорошо узнать человека, который находится по другую сторону экрана. Порой складываются иллюзорные представления о нём. Узнав правду, приходит чувство досады и разочарования. Многие подростки после виртуальной зависимости не могут выстраивать взаимоотношения с подростками в живом мире.

Бывает так, что подростку сложно выстроить отношения в коллективе. Отсутствие принятия является одной из главных причин одиночества в среде подростков. Выделяют три типа подросткового одиночества [2]:

1. Одиночество как отстранённость от себя (боязнь иметь свои желания и поступать так, как хочется).
2. Одиночество как отстранённость от других людей (боязнь оказаться в неловкой ситуации при общении и выстраивании коммуникации).
3. Одиночество как полная отстранённость от внешнего мира (убеждение в том, что другие люди ничем не могут помочь, поэтому ориентироваться и надеяться нужно только на себя).

Причины одиночества разнообразны: от кратковременной перемены настроения до драматического опыта первой романтической любви. В некоторых случаях подросток сам разными способами демонстрирует свою необычность, что отталкивает его от сверстников

или же имеет завышенные требования к окружающим (материальное положение, уровень развития и образования) [5]. На появление одиночества может оказать влияние переезд, смена школы, развод родителей или потеря близкого человека. Все данные факторы можно выявить и разрешить, если взрослые уделят внимание своему ребёнку. Отсутствие доверительных отношений, критика ребёнка, упрекание его в неудачах лишь усугубляют проблему. Это приводит к формированию у него заниженной самооценки, отсутствию мотивации к деятельности, потере веры в свои силы и надежды на то, что кто-то может его понять и полюбить.

Одиночество обычно переживается на двух уровнях [7]:

- Эмоциональный уровень: ощущение пустоты, потери и погружённости в свои мысли;
- Поведенческий уровень: уменьшение социальных контактов, разрыв межличностных отношений.
- По времени протекания выделяют три типа одиночества:
- Временное одиночество – краткосрочное переживание, не несущее серьёзных последствий;
- Ситуативное одиночество – проявление стрессовых ситуаций, происходящих в жизни;
- Хроническое одиночество – длительное отсутствие удовлетворительного общения с людьми.

Длительное чувство одиночества приводит к отрицательным последствиям [6]. Подростки ощущают себя забытыми, потерянными и ненужными. Это достаточно мучительные переживания, которые могут способствовать развитию тяжёлого расстройства личности [4]. Считается, что одинокие люди отгораживаются от внешнего мира, не доверяя окружающим, занимаются самокопанием, ищут в себе недостатки. Опасность подросткового одиночества состоит и в том, что оно может сопровождаться такими последствиями, как депрессия, алкоголизм, наркомания и попытки суицида. Подросткам кажется, что им некому довериться, их никто не любит и не понимает.

Стоит отметить, что одиночество является чувством субъективным. Иногда, чтобы почувствовать себя одиноким, совсем не обязательно оставаться один на один со своими мыслями, почувствовать себя одиноким можно и в большой компании людей. Поэтому главным шагом на пути преодоления чувства одиночества является обретение гармонии с самим собой, анализ причин своего одиночества [3]. Нужно найти занятие, которое приносило бы чувство удовлетворения и радости. Например, чтение книги, прослушивание песен или просмотр сериалов. Можно попробовать развить себя в творческих или физкультурных началах, записаться в кружок. Там точно найдутся товарищи-единомышленники. Успехи в делах придадут уверенность и желание добиться большего.

Таким образом, одиночество подростка должно быть в центре внимания родителей, педагогов. В подростковом возрасте закладываются основы мировоззрения, самосознания, установления межличностных отношений. Формирование этих значимых компонентов и социализация личности невозможны без общения со сверстниками и взрослыми людьми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдрахманова Э.В. Причины чувства одиночества и депрессии в подростковом возрасте // Исследования молодых ученых: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, июль 2019 г.). Казань: Молодой ученый, 2019. С. 40-42.
2. Аверкиева Т.А., Швецова Е.В. Одиночество в подростковом возрасте // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. №1-4. С. 121-125.

3. Грачёва И.А. Проблема одиночества подростков в современном мире // Международный студенческий научный вестник. 2021. № 2. С. 178.
4. Кошкаров В.И., Бородин В.Н., Кадетова Л.А. Исследование взаимосвязи одиночества и самооценки у подростков // Сибирский педагогический журнал. 2013. № 3. С. 201-205.
5. Михалец И.В., Паршина О.А., Юрчук А.В. Проблема одиночества в подростковом возрасте // NovaInfo. 2016. № 45. С. 314-319.
6. Рогова Е.Е. Проблема одиночества в современном обществе // Общество: политика, экономика, право. 2010. № 1. С.18-23.
7. Третьякова О.А. Социально-психологическая обусловленность одиночества личности в подростковом возрасте // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2009. №1(69). С. 144-148.

© Бахтина С.В., Васильева Е.В., Розина А.В., 2024.